

**ЭКОЛОГО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА БАЗЕ БОТАНИЧЕСКОГО САДА
ИМЕНИ Н.В. БАГРОВА**

Котовец Д.В.¹, Решетникова Л.Ф.²

*¹МБОУ «Ивановская средняя общеобразовательная школа» Нижнегорского района
Республики Крым, e-mail: ivanovskaya.os@mail.ru*

*²ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского»,
e-mail: l.kirpicheva@mail.ru*

Аннотация. Котовец Д.В., Решетникова Л.Ф. Эколого-эстетическое воспитание школьников через систему дополнительного образования на базе Ботанического сада имени Н.В. Багрова. Система дополнительного образования способствует формированию экологической культуры учащихся, позволяет реализовать эстетическое воспитание и экологическое образование в комплексе. Обучающиеся 10-го класса МБОУ «Ивановская СОШ» с 2023 года изучают курс дополнительного образования «Основы ландшафтной архитектуры», который включает в себя как изучение теоретических сведений в области ландшафтной архитектуры и растениеводства, так и практическую часть, предусматривающую выезды в уникальные садово-парковые объекты Крыма. Умения и навыки, полученные в ходе реализации программы, старшеклассники закрепляют в школьном ботаническом саду, расположенном на территории Ивановской школы и созданном в 2016 г. директором школы Д.В. Котовцом. В процессе обучения были реализованы следующие задачи: углубление и расширение знаний учащихся по цветоводству, дендрологии, аранжировке растений, истории садово-паркового искусства; совершенствование навыков работы с литературой, справочниками; проведение наблюдений за биологическими объектами; развитие исследовательских навыков; воспитание бережного отношения к окружающему миру природы; развитие аналитического склада ума, умения наблюдать, сравнивать, делать выводы, обобщать полученные знания.

Ключевые слова: эколого-эстетическое воспитание, дополнительное образование, Ботанический сад им. Н.В. Багрова, школьный ботанический сад, программа «Основы ландшафтной архитектуры».

Abstract. Kotovets D.V., Reshetnikova L.F. Ecological and aesthetic education of school children through the system of additional education based on the Botanical Garden named after N.V. Bagrov.

The system of additional education contributes to the formation of the ecological culture of students, allows them to implement aesthetic education and environmental education as a whole. Students of the 10th grade of the Ivanovo Secondary School MBOU have been studying the course of additional education "Fundamentals of landscape Architecture" since 2023, which includes both the study of theoretical information in the field of landscape architecture and crop production, and the practical part, which provides visits to unique landscape and park facilities of the Crimea. High school students are practicing the skills that were acquired during the implementation of the program in the school botanical garden, located on the territory of Ivanovo school which was created in 2016 by the school director D.V. Kotovets. In the course of training, the following tasks were implemented: deepening and expanding students' knowledge of floriculture, dendrology, plant arrangement, history of landscape art; improving skills in working with literature, reference books; conducting observations of biological objects; developing research skills; cultivating careful attitude to environment; developing an analytical mindset, the ability to observe, to compare, to draw conclusions and to summarize the gained knowledge.

Keywords: environmental and aesthetic education, additional education, Botanical Garden named after N.V. Bagrov, school botanical garden, program "Fundamentals of Landscape Architecture".

Одним из основных направлений общей стратегии воспитания является формирование экологической культуры учащихся. Это развитие гуманного отношения к природе, способность воспринимать и чувствовать ее красоту, умение бережно относиться ко всем природным компонентам. Основой как национального, так и мирового развития должна стать гармония человека и природы [1, 2].

Эколого-эстетическое воспитание обучающихся занимает важное место в образовательном процессе современной школы, в том числе и в МБОУ «Ивановская СОШ» (Нижнегорский район Республики Крым). Наверное, не существует лучшего способа привития устойчивого интереса к природе, к растениям, к окружающему миру, чем

погружение школьников в эту атмосферу. Формирование экологической культуры учащихся в системе дополнительного образования будет более успешным, если экологическое образование будет взаимосвязано с эстетическим воспитанием.

Система дополнительного образования позволяет раскрыть у детей способности к творчеству, реализовать эстетическое воспитание и экологическое образование в комплексе. Дополнительное образование детей – необходимое звено в воспитании многогранной личности, ее образовании, ранней профессиональной ориентации.

В старших классах следует выделять в Учебном плане часы внеурочной деятельности естественно-научной направленности, в рамках которых можно обучать школьников основным приемам работы с растениями, особенностям агротехники, вопросам эффективного выращивания декоративных культур и их успешного применения в ландшафтной архитектуре.

Начиная с 2023 года, обучающиеся 10-го класса МБОУ «Ивановская СОШ» изучают курс дополнительного образования «Основы ландшафтной архитектуры». Данная программа реализуется в рамках партнерского соглашения между КФУ им. В.И. Вернадского и МБОУ «Ивановская СОШ». Дополнительная общеобразовательная программа рассчитана на 34 часа и позволяет обучающимся выстроить индивидуальную образовательную траекторию на уровне среднего общего образования. Она включает в себя как изучение теоретических сведений в области ландшафтной архитектуры и растениеводства, так и практическую часть, предусматривающую выезды в уникальные садово-парковые объекты Крыма.

Программа «Основы ландшафтной архитектуры» разработана доцентом кафедры садово-паркового хозяйства и ландшафтного проектирования, к.б.н. Решетниковой Л.Ф. в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка».

Цель программы – развитие исследовательских способностей и формирование исследовательских умений и навыков учащихся под руководством преподавателя университета.

Данная программа направлена на обучение основам цветоводства и дендрологии, знакомство с ассортиментом цветочно-декоративных растений, красивоцветущих кустарников, древесных пород, используемых для озеленения, их морфологическими и биологическими особенностями, условиями культивирования. Особое внимание уделяется принципам подбора декоративных растений для экспозиций, особенностям агротехники выращивания и размножения. Программа позволяет получить практические навыки по составлению композиций из живых цветов. Предусмотрен краткий экскурс в историю садово-паркового искусства, школьники знакомятся с основными стилевыми направлениями, художественными приемами и принципами садово-паркового и ландшафтного искусства.

Обучаясь по этой программе, старшеклассники имеют отличную возможность получать качественное образование в стенах высшей школы. Они обретают ценные, полезные навыки в сфере садово-паркового искусства, которые в перспективе могут стать основой для их дальнейшего выбора профессии. Программа предусматривает ряд увлекательных лекционных и практических занятий, насыщенные экскурсии по красивейшим садам и паркам Южного берега Крыма, что формирует у обучающихся не только прочный практический опыт, но и развивает высокий эстетический вкус, учит анализировать, сравнивать, критиковать, заниматься тем, что в итоге поможет обрести чувство, так называемой, «насмотренности» в деле ландшафтной архитектуры и проектирования.

Проектная деятельность на экскурсиях имеет огромный потенциал для комплексной реализации эстетического воспитания и экологического образования старшеклассников. При проведении экскурсий возникает возможность в реальных условиях и на конкретных примерах познакомить детей с экологическими правилами поведения [3]. В рамках программы «Основы ландшафтной архитектуры» была проведена экскурсия для школьников в Ботаническом саду им. Н.В. Багрова Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского. Ботанический сад является структурным подразделением университета и имеет культурно-просветительскую, научную, учебную и природоохранную функции. Однако, будучи университетским ботаническим садом, осуществление учебной работы является одной из его важнейших повседневных задач.

Здесь сохранились историко-архитектурные здания, которые в сочетании с природными объектами позволяют проводить учебные и общеобразовательные экскурсии. Богатый видовой состав древесно-кустарниковых и травянистых растений дает возможность рассказать не только о представителях природной флоры Крыма, но и других регионов Земного шара, а также познакомить экскурсантов с историей паркового строительства в Крыму. Сотрудниками сада проводится работа по интродукции новых растений, особое внимание уделяется вопросам охраны природы и сохранению биоразнообразия [4,5].

В ходе экскурсии школьники получили сведения об истории парка «Салгирка», современной деятельности Ботанического сада, особенностях ландшафтного дизайна, о принципах интродукции растений, познакомились с дендрологическим составом парка и коллекциями цветочно-декоративных культур. Особое внимание было уделено названиям растений (вид и семейство), ареалу произрастания, сведениям об интродукции, краткому морфологическому описанию, экологическим особенностям, хозяйственному значению и необходимости охраны (наличие в «Красной книге»).

Ботанический сад играет важную роль при подготовке будущих специалистов садово-паркового хозяйства, которые приобретают бесценный опыт практической работы на его территории [6,7].

Пожалуй, самыми яркими и практико-ориентированными являются выездные занятия, которые проходили на базе Никитского ботанического сада – Национального научного центра РАН, дворцово-паркового ансамбля Ливадийского дворца, парка санатория «Айвазовское». Здесь для обучающихся были проведены экскурсии, в ходе которых основной фокус внимания был смещен в сторону ландшафтного оформления и подбора растений для озеленения территории. Важную роль в изучении ландшафтных особенностей этих привлекательных и широко известных мест играет их богатая и уникальная история. Обучающиеся уже самостоятельно смогли установить, в каком стиле разбит парк вокруг дворца, определили названия ряда растений, растущих на территории парка и проанализировали роль малых архитектурных форм.

Умения и навыки, полученные в ходе реализации программы, старшеклассники закрепляют в школьном ботаническом саду, расположенном на территории Ивановской школы. Ботанический сад образован с целью развития системы дополнительного образования детей естественнонаучной направленности, сохранения, изучения и обогащения генофонда растений природной и культурной флоры, рационального использования растительных ресурсов, применения образовательной и научно-просветительской работы в области ботаники и охраны растительного мира при реализации дополнительных общеобразовательных программ, повышения уровня естественнонаучной грамотности и экологической культуры детей и молодежи [8].

Школьный ботанический сад выполняет следующие функции:

- создание и развитие коллекционных и экспозиционных фондов живых растений;
- сохранение биоразнообразия *in situ* и *ex situ*;
- учебной базы школ и иных учебных заведений;
- естественнонаучного музея;
- эколого-образовательные;
- культурно-просветительские;
- демонстрации приемов ландшафтной архитектуры и садового дизайна;
- рекреации.

Ботанический сад Ивановской школы создан в 2016 г. директором школы Д.В. Котовцом и учителем биологии З.А. Смаиловой. На сегодняшний день он включает несколько коллекций цветочно-декоративных растений: тюльпаны, нарциссы, ирисы, пионы, розы, канны, хризантемы. Среди них особое место занимает коллекция ириса бородатого, насчитывающая около 500 сортов. Такой внушительной цифры удалось достигнуть за пять лет работы благодаря значительной помощи ирисоводов-коллекционеров Нижнегорского района. Большую поддержку в вопросе расширения коллекции ириса бородатого и его интродукции в Степной зоне Крыма, где расположена Ивановская школа, оказали два ведущих ботанических

сада, расположенных на территории Республики Крым. Это Никитский ботанический сад – Национальный научный центр РАН и Ботанический сад им. Н.В. Багрова КФУ им. В.И. Вернадского. Ученые-ирисоводы, которые являются кураторами коллекций ирисов в своих садах (Л.Ф. Решетникова и И.В. Улановская) оказывают необходимую методическую поддержку в вопросах агротехники, дают ценные консультации относительно подбора сортов, особенностей их роста и размножения, а также методов борьбы с болезнями. В 2023 году они посетили наш сад и дали высокую оценку работе по интродукции ириса бородатого в условиях Степного Крыма.

В школьном ботаническом саду обучающиеся постигают азы агротехники, проектируют и обустривают новые клумбы, высаживают декоративные деревья и кустарники, бережно ухаживают за своими питомцами. А начиная с 2021 года, на базе школьного Иридария ведется увлекательная селекционная работа. Юные исследователи учатся выводить новые сорта ириса бородатого, вести наблюдения за ходом селекционного процесса. Уже в апреле 2024 года мы впервые увидели долгожданный результат селекции – цветение сеянцев, часть из которых, возможно, станут известными сортами.

Будущие ландшафтные архитекторы не ограничиваются работой в школьном ботаническом саду. Они активно участвуют в проведении субботников на территории школы, занимаются вопросами благоустройства сада, выступают с инициативами по расширению и укреплению коллекций, выполняют научно-исследовательские работы в рамках Малой академии наук школьников Крыма «Искатель», в чем уже добились определенных успехов. Инициативной группой десятиклассников подготовлен проект по благоустройству заброшенного сельского парка, расположенного рядом со школой.

Таким образом, в процессе обучения были реализованы следующие задачи: углубление и расширение знаний учащихся по цветоводству, дендрологии, аранжировке растений, истории садово-паркового искусства; совершенствование навыков работы с литературой, справочниками; проведение наблюдений за биологическими объектами; развитие исследовательских навыков; воспитание бережного отношения к окружающему миру природы; развитие аналитического склада ума, умения наблюдать, сравнивать, делать выводы, обобщать полученные знания.

Мы искренне убеждены, что будущее за теми, кто делает мир красивее! Мы верим, что красота спасет мир. А создавать и преумножать эту красоту могут креативные, целеустремленные, влюбленные в природу ландшафтные архитекторы. Это наш увлекательный, хоть и трудный, путь к горизонтам будущей профессии. Профессии во благо нашей великой Родины – России!

1. Егорова Н. Н. Экологическая культура в системе образования: историческое развитие // Там же. 2004. Вып. 5(42). С. 170–174.
2. Зяева Л. А. Философско-педагогические воззрения отечественных ученых на проблему экологического воспитания // Педагогика. 2002. № 7. С. 32–40.
3. Цикало Е. С. Проектная деятельность на экскурсиях // Биология в школе. 2007. № 8. С. 57–60.
4. Багрова Л.А., Гаркуша Л.Я. Симферопольский городской парк «Салгирка». // Природа. - Симферополь, 1999, № 3-4, - С. 22-35.
5. Репецкая А.И., Кравчук А.С. Ботанический сад имени Н.В. Багрова / Министерство науки и высшего образования РФ, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского». – М.: ООО «ОСТ ПАК новые технологии», 2019. – 296 с.
6. Кирпичева (Решетникова) Л.Ф. Коллекция представителей семейства Iridaceae Ботанического сада Таврического национального университета им. В.И. Вернадского и ее использование в учебно-воспитательной и просветительской работе / Л.Ф. Кирпичева, А.И. Репецкая // Материалы 2-го Московского междунар. симпозиума по роду Ирис [«Iris-2011»]. – Россия, Москва, 2011. – С. 250–255.
7. Кирпичева (Решетникова) Л.Ф. Экскурсии на базе Ботанического сада Таврического национального университета им. В.И. Вернадского как элемент культурно-просветительской работы среди населения / Л.Ф. Кирпичева // Материалы междунар. науч. конф. «Учебная и воспитательная роль ботанических садов и дендропарков». – Симферополь, 2009. – С. 160–162.
8. https://sdbstrf.fedcdo.ru/wp-content/uploads/2023/11/Primernoe_polozhenie_o_detskom_botanicheskom_sade.pdf – Примерное положение о Детском ботаническом саде (утверждено приказом ФГБОУ ДО ФЦДО №40-03-ОД от 11.03.2022 г.)